

CHOR ROSSIIYASINING TURKISTONDA YURITGAN SIYOSATI

Hayotova Nafisa Akbar qizi
Navoiy viloyati Zarafshon shahri
6-maktab tarix fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada chor Rossiyasining Turkistonda yuritgan mustamlakachilik siyosati va uning oqibatlarini yoritilgan

Kalit so'zlar: CHor Rossiyasi, general gubernatorlik, mahkama, ruslashtirish siyosati, politsiya, pristavlar, sudlar, fon Kaufman, volostlar.

Chor Rossiyasining O'rta Osiyo xonliklarini bosib olish niyati podshoh Petr I davrida boshlangan edi. 1830 yilda Orenburg general-gubernatori Perovskiy o'z qo'shinlari bilan Xivaga yurish boshlaydi, biroq u yo'ldagi og'ir sharoitga dosh berolmay, orqaga qaytib ketishga majbur bo'ladi. Rossiyaning O'rta Osiyoga ko'z olaytirishiga asosiy sabablar quyidagilardan iborat edi. XIX asrning 2-choragida Rossiya iqtisodiyotida jiddiy o'zgarishlar yuz berayotgan edi.

1863 yilda podshoh qo'shinlari O'rta Osiyoda faol harakatlarini boshladi va polkovnik Chernyayev podshoh hukumatining roziligini olmay turib, Qo'qon xonligining Suzak shaxrini egalladi. Shundan so'ng O'rta Osiyoning ichkarisiga qarab harakat qilish uchun ruxsat berildi.

Chernyayev 1864 yil 27 sentyabrda Toshkentni istilo qilish uchun yo'lga tushdi. Toshkent mudofaasi umumxalq mudofaasiga aylandi. O'sha zamonda Toshkent qalin devor bilan o'ralgan bo'lib, 12 ta darvozasi bor edi. Rus qo'shinlari shahar yaqinidan turib uni o'qqa tuta boshladilar. Himoyachilar qarshiligini yenga olmagan Chernyayev, 72 kishini yo'qotgan holda ortiga qaytib ketishga majbur bo'ladi.

1865 yil 6 avgustda podsho Aleksandr II ning Orenburg general-gubernatorligiga bo'ysunadigan Turkiston viloyati tashkil etilganligi to'g'risidagi farmoni chiqdi. 1866 yilning yanvar oyida Chernyayev Jizzaxga hujum boshladi

va bu jang uning mag'lubiyati bilan tugadi, natijada Chernyayev lavozimidan olib tashlandi. Hattoki, Turkiston o'lkasidan chiqarib yuboriliga sabab bo'ldi. 1866 yil mayda Turkistonning yangi gubernator D.I.Romanovskiy qo'mondonligi ostida Jizzaxga hujum uyushtirishdi. Buxoro amirligi Irjarda jangga kirdi Bu jangda dushmanlarning qo'li ustun kelib buxoroliklar birin-ketin Jizzax, Xo'jand, O'ratega shaxarlarini tashlab orqaga chekindilar.

1867 yilda 2 iyulda Aleksandr II ning farmoni bilan Turkiston general-gubernatorligi tashkil topdi va K.P. Kaufman birinchi general-gubernator etib tayinlandi. Kaufman 1868 yil 25 yanvarda Qo'qon xoni Said Xudoyorxon bilan bitim tuzdi. Bu esa Kaufmanning O'rta Osiyoda harbiy yurishlarni bemalol davom ettirishga imkon yaratib berdi. 1868 yilda Kaufman Samarqandga yurish boshladi. 1868 yil 23 iyunda Rossiya bilan Buxoro o'rtasida shartnoma tuzildi. Shartnomaga ko'ra Buxoro amirligi 500 ming so'm oltin tanga hisobida tovon to'lash majburiyatini oldi va Samarqand va Kattaqo'rg'on shaharlarini Turkiston general-gubernatorligi tasarrufiga o'tkazildi.

Chor hukumatining bosqinchilik siyosatida Xiva xonligi alohida o'rin tutadi. Petr I va Nikolay I zamonidagi Xiva xonligini zabt etish uchun bo'lgan diplomatik va harbiy harakatlar samarasiz bo'lgan edi. Endi esa Xiva xonligi bosib olish uchun qulay imkoniyatlar vujudga kelgan edi. O'rta Osiyoning g'arbi-shimolida joylashgan bu davlatning atrofini Qoraqum va Qizilqum cho'llari va Ustyurt platosi o'rab olgan edi. Ruslar bu xarbiy yurishga katta tayyorgarlik ko'ra boshladilar. Endigi navbat Qo'qon xonligini yo'qotish edi.

Ular Turkiston, Chimkent, Toshkent va boshqa joylarni egallab Qo'qon xonligiga qattiq zarba bergan edilar. 1868 yilda tuzilgan sulhga ko'ra Qo'qon xonligi Rossiyaga qaram bo'lib qolgan edi. Xudoyorxonning ruslarga itoatkorligi aholining g'azabini oshirdi. Natijada 1873 yilda Xudoyorxoniga qarshi xalq qo'zg'aloni ko'tarildi va bu qo'zg'alon 3 yil, ya'ni 1876 yilgacha davom etdi. 1876 yil fevral oyida Qo'qon xonligi tugatilganligi, uning o'rniga Turkiston general-gubernatorligi tarkibida Farg'ona viloyati tashkil etilganligi to'g'risida

Aleksandr II ning farmoni chiqdi. Farg'ona viloyatining gubernatori qilib general Skobelov tayinlandi. Shunday qilib, 1876 yilga kelib O'rta Osiyo xonliklari birin-ketin Rossiya tomonidan bosib olindi. General Skobelov Oloy vodiysini ham bosib olib, Rossiya hukmronligini o'rnatdi.

1885 yilga kelib butun O'rta Osiyo yerlari rus qo'shinlari tomonidan bosib olinib, Rossiya imperiyasi tarkibiga kiritildi. Viloyatlarga harbiy gubernatorlar shaxsan rus podshosi tomonidan tasdiqlangan. Uyezd boshliqlari rus armiyasi polkovniklari, uchastka pristavlari esa kapitan unvonidagi zobitlardan tayinlangan. Volost boshqaruvchilari, yuzboshi-oqsoqollar, ellikboshilar va o'nboshilar esa saylov asosida mahalliy aholi vakillaridan saylangan. «Xalq sudyalari»-qozilar ham aholi tomonidan saylangan.

Quyi ma'muriyat aholining sotqin badavlat tabaqa vakillaridan bo'lib, harbiy ma'muriyat ana shularga suyangan. Turkiston general-gubernatori o'z qo'lida harbiy va fuqarolik hokimiyatini birlashtirgan. General-gubernator amir faoliyatini Rossiya imperator siyosiy agentligi (1885-1917) orqali, Xiva xonini esa Amudaryo bo'limi (1873-1918) boshlig'i orqali nazorat qilgan. Markaziy boshqaruvda general-gubernator mahkamasining ham ahamiyati katta bo'lgan. General-gubernator mahkamasi Bosh boshqarmaning ijroiya organi bo'lib, dastlab 4 bo'limdan iborat bo'lgan. Birinchi bo'limda ma'muriy va nazorat ishlarini boshqargan.

Ikkinchi bo'lim bosh boshqarmaning moliyaviy-xo'jalik ishlari bilan shug'ullangan. Uchinchi bo'lim soliqlar, shaxarlar mablag'lari hamda boshqaruvga doir nizomlar loyihalarini tayyorlagan. To'rtinchi bo'lim esa maxsus bo'lim bo'lib, uning faoliyat doirasi juda keng bo'lgan. General-gubernatorning Buxoro amiri va Xiva xoni bilan bo'lgan munosabatlarni 1899 yilgacha mahkamaning diplomatiya idorasi boshqargan.

1899 yilda bu vazifani bajarish uchun general-gubernator huzurida diplomatik ishlar bo'yicha amaldorlik lavozimini joriy qilindi. Mahkama ixtiyoriga Turkiston ommaviy kutubxonasi, Toshkent muzeyi, markaziy arxiv

«Turkestanский вестник» gazetasi hamda bosmaxona berildi. Turkiston general-gubernatorligi markaziy bosh boshqarmasi tarkibida general-gubernatorga bo'ysunmaydigan markaz vakillari-adliya, moliya, ziroat va davlat mulklari vazirlik idoralari ham bo'lgan.

Rus mustamlakachilarining Turkistondagi asosiy tayanchi ma'muriy va majbur qiluvchi tashkilot-politsiya idorasi edi. U juda katta vakolatlarga ega edi. Bu idora mustamlakasilik qonun-qoidalariga amal qilishni nazorat ostiga olish, mahalliy xalq kayfiyatini va xatti-harakatlarini kuzatish, shubha ostiga olinganlarni qamash huquqlaridan keng foydalanishgan. General-gubernator Bosh mirshab vazifasini o'tardi. Mustamlakachilik ma'muriyatining muhim huquqiy organi-sud organlari hisoblangan. Sudlar ikki xil ko'rinishda bo'lib, sudlar va xalq sudlari bo'lgan. Birinchisi mustamlakachilik shaklida, ikkinchisi shariat asosida ish yurituvchi qozilik idorasi bo'lgan.

Xalq sudlari ham asosan hamma jinoiy ishlarni ko'rishda mustamlakachi ma'murlar o'z foydalariga hal qilishgan. Oddiy mehnatkash xalq himoyasiz qolgan. 1886 yildagi «Nizom»ga ko'ra mavjud sud tartiblari saqlangan xolda unga ayrim o'zgartirishlar kiritildi. Tuman sudlari bekor qilindi. «Nizom»da sudlarni hokimiyat ta'siridan holi etish nazarda tutilgan bo'shishiga qaramay, sudlar butun hokimiyatni qo'lida to'plagan harbiy ma'muriyatning nazorati va ta'sirida bo'ldi.

Mustamlaka yillarida Turkiston mahalliy aholisi har tomonlama tahqirlana boshladi. Shaharlarda rus kvartiralari, xiyobonlar tashkil qilindi, biroq bu joylarga mahalliy aholining kelishi, xiyobonlarda sayr qilishi taqiqlandi. Bunday tahqirlanishdan asta-sekin xalq noroziligi kuchayib bordi. Mahalliy aholida rus ma'muriyatiga, Turkistonda olib borilayotgan mustamlakachilik siyosatiga qarshi kayfiyat kuchayib, milliy-ozodlik harakat lari boshlanib ketdi.

Adabiyotda esa Muqimiy, Furqat, Avaz O'tar, Zavqiy, Sadridin Ayniylar xalqlarning erki, ilm ma'rifati, chorizmga qarshi kurashish tuyg'ularini shakllantirish borasida ko'plab asarlar yaratdilar.

Xulosa qilib aytganda, XIX asrning oxiri XX asr boshlarida O'rta Osiyo xonliklari taraqqiyotida tanazzul bo'lib, xalqlar o'z erki va ozodligidan mahrum etildi. Xalq ikkiyoqlama zulm ostida (mahalliy amaldorlar va chorizm) ezildi. Shunday sharoitda istiqlol g'oyasi o'rtaga tashlangan milliy ozodlik harakatlari boshlanib ketdi. Bu kurashlar yillar davomida uzluksiz davom etdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI.

1. Karimov I.A. Istiqlol va ma'naviyat. O'zbekiston, 1994.
2. Ziyoyev X. Turkistonda Rossiya tajovuzi va hukumronligiga qarshi kurash. "Sharq" 1998.
3. O'zbekiston tarixi (XIX asrning 2 yarmi XX asr boshlarida) 1994.
4. O'zbekistonning yangi tarixi. 1 kitob. Turkiston chor Rossiyasi mustamlakachiligi davrida. "Sharq", 2000.